

Д.Э.Сайдалиева, М.Н.Абдураимова, Ф.Х.Ғуломжонова
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: d_saydaliyeva@gmail.com

ЧИРЧИҚ-ОҲАНГАРОН ҲАВЗАСИ ДАРЁЛАРИ ЙИЛЛИК ОҚИМИ МИҚДОРЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459164>

Аннотация. Мақола Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари ўртача йиллик сув сарфларининг ўзаро боғлиқлигини статистик баҳолашга бағишланган. Шу мақсадда, тўйиниши манбалари бўйича турли типларга мансуб бўлган ва табиий гидрологик режимли дарёлар танлаб олинган. Амалга оширилган таҳлиллар натижаларига кўра, жуфт корреляция коэффициентлари қийматларининг $0,452 \pm 0,012 \div 0,853 \pm 0,014$ оралиқда ўзгариши аниқланган.

Калит сўзлар: дарё, дарё ҳавзаси, сув сарфи, йиллик оқим, боғланиш, статистик баҳолаш.

Аннотация. Статья посвящена статистической оценке взаимосвязи среднегодовых расходов воды рек Чирчик-Ахангаранского бассейна. С этой целью были выбраны реки с естественным гидрологическим режимом и различных типов питания. По результатам проведенного анализа установлено, что значения парных коэффициентов корреляции варьируются в пределах $0,452 \pm 0,012 \div 0,853 \pm 0,014$.

Ключевые слова: река, речной бассейн, расход воды, годовой сток, взаимосвязь, статистическая оценка.

Кириш. Маълум худуддаги дарёлар йиллик оқимлари миқдорлари орасидаги боғланишларни аниқлаш гидрологик ҳисоблашлар, прогнозлар ва умуман сув хўжалиги билан боғлиқ бўлган масалаларни ҳал этишда муҳим аҳамиятга эга. Масалан, барча турдаги гидрологик ҳисоблашларни амалга оширишда тўпланган гидрологик маълумотларни бир жинсли қаторларга келтириш зарур бўлади. Чунки, узайтирилган ва бир жинслилиги таъминланган гидрологик қаторлар маълумотлари негизида бажарилган тадқиқотлар натижалари асосида олинган илмий хулосалар аниқлиги ва ишончилиги билан ажралиб туради.

Мазкур масала классик гидрология асосчилари бўлган А.И.Воейков, В.Г.Глушков, Э.М.Ольдекоплар билан бир қаторда М.И.Львович, Д.Л.Соколовский, Л.К.Давыдов, В.Л.Шульц, О.П.Щеглова, Ю.Н.Иванов каби кўплаб олимларни ҳам қизиқтирган. Бироқ, улар томонидан бажарилган тадқиқотларда Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари алоҳида кўриб чиқилмаган. Аниқроғи, Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёларида кузатишлар олиб борадиган гидрологик постларда тўпланган сув сарфи маълумотларининг ўзаро боғлиқлиги масалалари шу кунгача атрофлича ўрганилмаган.

Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади дарёлар ўртача йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш масалаларини Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари мисолида кўриб чиқишдан иборат. Шу мақсадни амалга ошириш учун тадқиқотда кўйидаги **вазифалар** белгиланди ва ишда ўз ечимини топди: Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасидаги табиий гидрологик режими сақланиб қолган дарёларни танлаб олиш; уларда ўлчанган сув сарфлари маълумотларини тўплаш ва уларни бирламчи қайта ишлаш; тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган дарёларнинг ўртача йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш; ушбу боғланишларни ифодаловчи жуфт корреляция коэффициентлари матричасини тузиш; йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларни ифодаловчи регрессия тенгламаларини тузиш ва уларнинг аниқлигини баҳолаш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотнинг мақсади ва вазифаларига мос равишда, ишда тадқиқот объекти сифатида Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасидаги 8 та табиий гидрологик режимли дарёлар танлаб олинди (1- жадвал).

1-жадвал

Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари ҳақида умумий
гидрологик маълумотлар

Т.р.	Дарё – пост	F, км ²	H, м	Кузатишлар	Тўйиниш
------	-------------	--------------------	------	------------	---------

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

				йиллари	сони	типи*
1	Чотқол –Худойдотсой қ.	6580	2660	1965-2021	56	Қ
2	Писком – Муллала қ.	2540	2740	1965-2021	56	ҚМ
3	Майдонтол – куйилиши	471	3130	1961-2021	60	ҚМ
4	Угом – Хўжакент қ.	869	2700	1961-2021	60	Қ
5	Оҳангарон – Эртош д.қ.	1110	2600	1971-2021	50	ҚЁ
6	Қизилча – Эртош қ.	51,6	2340	1961-2021	60	Қ
7	Дукантсой – Дукант қ.	201	2140	1971-2021	50	ҚЁ
8	Қорабаусой– Самарчук қ.	166	2030	1961-2021	60	ҚЁ

Изоҳ: *F* – сув тўплаш (ҳавза) майдони; *H* – ҳавзанинг ўртача баландлиги;

* – О.П.Щеглова таснифи бўйича: ҚМ – қор-муз, Қ – қор, ҚЁ – қор-ёмғир сувлари.

Тадқиқотда қўйилган мақсадга эришиш учун Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёларида 1961-2021 йиллар давомида кузатишган ўртача йиллик сув сарфлари ҳақидаги стандарт гидрологик кузатиш маълумотларидан фойдаланилди. Ҳисоблашлар В.И.Романовский схемаси асосида ишлаб чиқилган компьютер дастурларида амалга оширилди. Натижада, дарёлар ўртача йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларнинг жуфт корреляция коэффициентлари аниқланди. Қайд этиш лозимки, ҳисоблашларда параллел кузатиш йиллари сони $n=56 \div 60$ йиллик ораликни ташкил этди. Кўриниб турибдики, ушбу рақамлар статистик боғланишларни баҳолашда гидрологик қаторлар аъзолари сонига қўйиладиган талабларга тўла жавоб беради (2-жадвал).

Амалга оширилган таҳлиллар натижаларига кўра жуфт корреляция коэффициентлари қийматларининг $0,452 \pm 0,012 \div 0,853 \pm 0,014$ ораликда ўзгариши аниқланди. Кўриниб турибдики, дарёлар йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларни ифодаловчи корреляция коэффициентларининг бу қийматлари гидрологик ҳисоблашларда фойдаланиш учун тавсия этиладиган эмпирик тенгламалар аниқлигига қўйиладиган талабларга мос келади.

2-жадвал

Дарёлар ўртача йиллик сув сарфлари орасидаги боғланишларининг жуфт корреляция
коэффициентлари

Т.р.	Дарё – пост	1*	2	3	4	5	6	7	8
1	Чотқол – Худойдотсой қ.	1	0,692 n=56	0,627 n=56	0,801 n=56	0,721 n=50	0,821 n=56	0,578 n=50	0,687 n=56
2	Писком – Муллала қ.		1	0,552 n=56	0,853 n=56	0,721 n=50	0,697 n=56	0,458 n=50	0,638 n=56
3	Майдонтол – куйилиши			1	0,664 n=60	0,562 n=50	0,542 n=60	0,452 n=50	0,457 n=60
4	Угом – Хўжакент қ.				1	0,739 n=50	0,824 n=60	0,455 n=50	0,675 n=60
5	Оҳангарон – Эртош д.қ.					1	0,749 n=50	0,466 n=50	0,501 n=60
6	Қизилча – Эртош қ.						1	0,633 n=50	0,840 n=60
7	Дукантсой – Дукант қ.							1	0,679 n=50
8	Қорабаусой– Самарчук қ.								1

Изоҳ: * - дарёлар номи ва гидрологик постлар уларнинг мазкур жадвалдаги тартиб рақамлари орқали ифодаланган; n=параллел кузатиш йиллари сони.

Мазкур натижани инобатга олган ҳолда, барча жуфтликларнинг регрессия тенгламалари тузилди. Уларнинг аниқлиги баҳоланди (3-жадвал).

3-жадвал

Регрессия тенгламалари ва уларнинг аниқлиги

Т.р.	Дарёлар жуфтлиги	Регрессия тенгламалари	$r \pm \sigma_r$
1	Чотқол –Писком	$Q_{\text{ч}}=1,3696 \cdot Q_{\text{п}}+8,9704$	$0,692 \pm 0,045$
2	Чотқол – Майдонтол	$Q_{\text{ч}}=0,0681 \cdot Q_{\text{м}}+11,611$	$0,627 \pm 0,053$

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

3	Чотқол – Угом	$Q_{\text{ч}}=0,1519 \cdot Q_{\text{у}}+5,649$	$0,801 \pm 0,032$
4	Чотқол – Оҳангарон	$Q_{\text{ч}}=0,1566 \cdot Q_{\text{о}}+2,437$	$0,721 \pm 0,041$
5	Чотқол – Қизилча	$Q_{\text{ч}}=0,0091 \cdot Q_{\text{к}}+0,0051$	$0,821 \pm 0,029$
6	Чотқол – Дуқантсой	$Q_{\text{ч}}=0,0355 \cdot Q_{\text{д}}+1,5657$	$0,578 \pm 0,058$
7	Чотқол – Қорабаусой	$Q_{\text{п}}=0,0234 \cdot Q_{\text{к}}+0,5295$	$0,687 \pm 0,046$
8	Писком – Майдонтол	$Q_{\text{п}}=0,1202 \cdot Q_{\text{м}}+10,178$	$0,552 \pm 0,059$
9	Писком – Угом	$Q_{\text{п}}=0,3199 \cdot Q_{\text{у}}-1,4517$	$0,853 \pm 0,024$
10	Писком – Оҳангарон	$Q_{\text{п}}=0,3193 \cdot Q_{\text{о}}-3,7333$	$0,720 \pm 0,042$
11	Писком – Қизилча	$Q_{\text{п}}=0,3193 \cdot Q_{\text{к}}-3,7333$	$0,721 \pm 0,042$
12	Писком – Дуқантсой	$Q_{\text{п}}=0,0349 \cdot Q_{\text{д}}+3,3154$	$0,697 \pm 0,040$
13	Писком – Қорабаусой	$Q_{\text{п}}=0,3193 \cdot Q_{\text{к}}-3,7333$	$0,719 \pm 0,042$
14	Майдонтол – Угом	$Q_{\text{м}}=0,3915 \cdot Q_{\text{у}}+10,177$	$0,664 \pm 0,049$
15	Майдонтол – Оҳангарон	$Q_{\text{м}}=0,9998 \cdot Q_{\text{о}}+0,5945$	$0,563 \pm 0,060$
16	Майдонтол – Қизилча	$Q_{\text{м}}=0,0535 \cdot Q_{\text{к}}+0,0089$	$0,542 \pm 0,061$
17	Майдонтол – Дуқантсой	$Q_{\text{м}}=0,1453 \cdot Q_{\text{д}}+2,9513$	$0,452 \pm 0,041$
18	Майдонтол – Қорабаусой	$Q_{\text{м}}=0,0476 \cdot Q_{\text{к}}+2,4551$	$0,457 \pm 0,068$
19	Угом – Оҳангарон	$Q_{\text{у}}=0,8311 \cdot Q_{\text{о}}+1,1352$	$0,739 \pm 0,054$
20	Угом – Қизилча	$Q_{\text{у}}=0,0477 \cdot Q_{\text{к}}-0,0539$	$0,824 \pm 0,036$
21	Угом – Дуқантсой	$Q_{\text{у}}=0,1279 \cdot Q_{\text{д}}+2,8715$	$0,455 \pm 0,069$
22	Угом – Қорабаусой	$Q_{\text{у}}=0,11 \cdot Q_{\text{к}}+0,7812$	$0,675 \pm 0,048$
23	Оҳангарон – Қизилча	$Q_{\text{о}}=0,0407 \cdot Q_{\text{к}}+0,2225$	$0,749 \pm 0,053$
24	Оҳангарон – Дуқантсой	$Q_{\text{о}}=0,1006 \cdot Q_{\text{д}}+3,8407$	$0,466 \pm 0,068$
25	Оҳангарон – Қорабаусой	$Q_{\text{о}}=0,074 \cdot Q_{\text{к}}+1,8667$	$0,501 \pm 0,061$
26	Қизилча – Дуқантсой	$Q_{\text{к}}=3,2175 \cdot Q_{\text{д}}+2,3411$	$0,633 \pm 0,053$
27	Қизилча – Қорабаусой	$Q_{\text{к}}=2,3669 \cdot Q_{\text{к}}+0,7689$	$0,840 \pm 0,036$
28	Дуқантсой – Қорабаусой	$Q_{\text{д}}=0,3763 \cdot Q_{\text{к}}+1,1673$	$0,679 \pm 0,047$

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги жадвалда келтирилган регрессия тенгламалари ёрдамида ўрганилган дарёлар ўртача йиллик сув сарфларида мавжуд бўлган узилишларни тиклаш ва уларни бир жинсли гидрологик қаторларга келтириш имконияти яратилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абалян Т.С. Исследование весенне-летнего стока рек Средней Азии с целью усовершенствования методов его прогноза. Автореферат дисс. ... докт. геогр. наук. – М., 1976. – 40 с.
2. Бефани Н.Ф., Калинин Г.П. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам. – Л.: Гидрометеиздат, 1983. – 439 с.
3. Боровикова Л.Н. и др. Статистические методы прогноза стока горных рек / Боровикова Л.Н., Гриневич А.Г., Овчинников А.М., Абраменков Н.М., Кузьмина Т.Г., Поспеева Э.К., Трофимова Е.Б. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 86 с.
4. Гирник Е.И. Методика долгосрочных прогнозов средних за вегетационный период и средних месячных расходов воды р.Карадарья // Тр. САНИГМИ. – 1960. – Вып. 3(18). – С. 28-36.
5. Хакимова З.Ф. Тоғ дарёлари оқимини иқлим ўзгаришининг турли сценариялари асосида баҳолаш (Чирчиқ-Оҳангарон хавзаси мисолида). Геогр. ф. ф. д. ... дисс. автореферати. - Тошкент, 2024. - 46 б.
6. Хикматов Ф. ва бошқалар. Глобал иқлим ўзгариши, унинг Ўзбекистонда сув, муқобил энергия ресурслари ва аҳоли саломатлигига таъсири: Монография. – Тошкент.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2024. - 262 б.